

Original paper

TALABALARDA ALGORITMIK KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHNING MIKROXIZMATLARGA ASOSLANGAN BACKEND ARXITEKTURASI VA KOGNITIV ERGONOMIK DIZAYN ORQALI SHAXSGA MOS BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

© N.R. Kayumova ¹✉

¹O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali, Jizzax, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: raqamli boshqaruv tizimlari real vaqt tahlili, murakkab ma'lumot oqimlari va moslashuvchan xizmatlar arxitekturasini talab qiladi. Mikroxizmatli yondashuv modullilik va skalalanish imkonini bersa, kognitiv ergonomika tamoyillari UI/UX samaradorligini oshirib, kognitiv yuklamani kamaytiradi. Shu asosda backend va UX integratsiyasi shaxsga yo'naltirilgan boshqaruvning metodologik poydevori sifatida izohlanadi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — mikroxizmatli backend arxitekturasini va kognitiv ergonomik dizayn asosida shaxsga mos boshqaruv tizimini takomillashtirish, integratsion arxitektura modelini ishlab chiqish hamda uning texnik va ergonomik samaradorligini baholashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda mikroxizmatlar arxitekturasini, RESTful API, konteynerizatsiya (Docker) va orkestratsiya (Kubernetes) yechimlari qo'llanildi; xizmatlararo load balancing va service discovery mexanizmlari ishlatildi. UI/UX qismi kognitiv ergonomika tamoyillari asosida loyihalaniib, eye-tracking, heatmap va usability testing orqali tahlil qilindi. Shaxsiylashtirish uchun AI va Data Analytics asosidagi profiling (Decision Tree, K-Means) yondashuvlari joriy etildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: natijalar mikroxizmatli model monolit arxitekturaga nisbatan backend so'rovlarini qayta ishlash, barqarorlik va moslashuvchanlik ko'rsatkichlarini yaxshilashini ko'rsatdi; UX dizayn optimallashtirilishi kognitiv yuklamani kamaytirib, qaror qabul qilish aniqligi va refleksiyaning oshirdi. Tajriba-sinovda tizimning ishlash ko'rsatkichlari va foydalanuvchi reaksiyasi sezilarli tezlashgani, shuningdek kognitiv ergonomika va AI-driven personalizatsiya uyg'unligi boshqaruv samaradorligini kompleks oshirishi asoslandi.

XULOSA: mikroxizmatli backend arxitekturasini va kognitiv ergonomik dizayn integratsiyasi shaxsga mos boshqaruv tizimlarini yaratishda texnik barqarorlik, kengaytirish qulayligi hamda foydalanuvchi samaradorligini ta'minlaydigan istiqbolli yechim ekani tasdiqlandi. Taklif etilgan model O'zbekistonning "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi talablari bilan uyg'un holda davlat, ta'lim va ishlab chiqarish boshqaruvida moslashuvchan, inson-markazli raqamli platformalarni joriy etish uchun metodologik asos bo'la oladi.

Kalit so'zlar: mikroxizmatli arxitektura, kognitiv ergonomika, UI/UX, shaxsga mos boshqaruv, AI-driven analytics, Data Mining, RESTful API, Docker, Kubernetes, personalizatsiya.

Iqtibos uchun: Kayumova N.R. Talabalarda algoritmik kompetentlikni rivojlantirishning mikroxizmatlarga asoslangan backend arxitekturasi va kognitiv ergonomik dizayn orqali shaxsga mos boshqaruv tizimini takomillashtirish.// Inter education & global study. 2025. №12. B.349–362.

УЛУЧШЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ МИКРОСЕРВИСНОЙ БЭКЭНД-АРХИТЕКТУРЫ И КОГНИТИВНОГО ЭРГОНОМИЧНОГО ДИЗАЙНА ДЛЯ РАЗВИТИЯ АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ

©Н.Р. Каюмова^{1✉}

¹Джизакский филиал Национального университета Узбекистана, Джизак, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: современные цифровые системы управления требуют модульной архитектуры, масштабируемости и аналитики в режиме реального времени. Микросервисы обеспечивают независимость компонентов и удобство сопровождения, тогда как когнитивная эргономика повышает результативность взаимодействия человека с интерфейсом за счет снижения когнитивной нагрузки. Интеграция backend и UX трактуется как ключевое условие персонализированного управления.

ЦЕЛЬ: цель исследования — разработать и обосновать интеграционную модель персонализированной системы управления на основе микросервисной архитектуры и когнитивно-эргономичного дизайна, а также оценить ее техническую и эргономическую эффективность.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: применены микросервисный подход к backend, RESTful API и контейнеризация (Docker) с оркестрацией (Kubernetes), включая механизмы балансировки нагрузки и обнаружения сервисов. UI/UX проектировался по принципам когнитивной эргономики и оценивался методами eye-tracking, heatmap и usability testing. Персонализация реализована на базе AI и Data Analytics с использованием Decision Tree и K-Means для профилирования и сегментации пользователей.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показывают, что микросервисная модель превосходит монолитную по показателям производительности, устойчивости и расширяемости, а когнитивно-эргономичная оптимизация интерфейса снижает когнитивную нагрузку и улучшает скорость/точность пользовательских решений. Эксперимент подтверждает

синергетический эффект интеграции microservices и когнитивного UX, усиленный AI-driven персонализацией и аналитикой поведения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: интеграция микросервисной backend-архитектуры и когнитивной эргономики является эффективным направлением разработки персонализированных систем управления, повышающим надежность, масштабируемость и пользовательскую продуктивность. Предложенная модель применима для задач цифровой трансформации в рамках национальных приоритетов и может быть масштабирована на государственные, образовательные и производственные системы управления.

Ключевые слова: микросервисная архитектура, когнитивная эргономика, UI/UX, персонализированное управление, AI-driven analytics, Data Mining, RESTful API, Docker, Kubernetes, персонализация.

Для цитирования: Каюмова Н. Р. Улучшение индивидуально-ориентированной системы управления с помощью микросервисной бэкэнд-архитектуры и когнитивного эргономичного дизайна для развития алгоритмической компетентности у студентов.// Inter education & global study.2025. №8. С. 349–362.

IMPROVING AN INDIVIDUALLY-ORIENTED MANAGEMENT SYSTEM USING MICROSERVICE BACKEND ARCHITECTURE AND COGNITIVE ERGONOMIC DESIGN TO DEVELOP STUDENTS' ALGORITHMIC COMPETENCE

©Nazokat.R. Kayumova ¹

¹Jizzakh Branch of the National University of Uzbekistan, Jizzakh, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: contemporary digital management systems require scalable, modular architectures and real-time analytics. Microservices enhance maintainability and independent service evolution, while cognitive ergonomics improves UI/UX by reducing cognitive load and strengthening decision accuracy. Accordingly, backend–UX integration is framed as a core mechanism for effective personalization.

AIM: the study aims to design and substantiate an integrated model of a personalized management system based on microservices architecture and cognitive ergonomic UI/UX, and to evaluate its technical and ergonomic performance.

MATERIALS AND METHODS: the backend was implemented using microservices connected via RESTful APIs and deployed with containerization (Docker) and orchestration (Kubernetes), supported by load balancing and service discovery. The UI/UX was designed according to cognitive ergonomics principles and assessed through eye-tracking, heatmaps, and usability testing. Personalization relied on AI and data analytics, using Decision Trees and K-Means clustering for profiling and segmentation.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings show that the microservices model outperforms a monolithic approach in performance, uptime, and extensibility, while

cognitive ergonomic optimization reduces cognitive load and improves interaction speed and reflective self-assessment. The discussion highlights the synergy of microservices and cognitive UX, further strengthened by AI-driven personalization and real-time user analytics.

CONCLUSION: integrating microservices-based backend architecture with cognitive ergonomic design is validated as an effective pathway to building personalized management systems that are scalable, robust, and user-centered. The proposed model aligns with digital transformation priorities and is transferable to governance, education, and industry management contexts.

Keywords: microservices architecture, cognitive ergonomics, UI/UX, personalized management, AI-driven analytics, Data Mining, RESTful API, Docker, Kubernetes, personalization.

For citation: Nazokat.R. Kayumova. (2025) 'Improving an individually-oriented management system using microservice backend architecture and cognitive ergonomic design to develop students' algorithmic competence', Inter education & global study, (12), pp. 349–362. (In Uzbek).

Raqamli boshqaruv tizimlarida mikroxizmatli (microservices-based) arxitekturalarning ahamiyati va afzalliklari

So'nggi yillarda raqamli boshqaruv tizimlari murakkab ma'lumot oqimlari, o'zaro bog'liq xizmatlar va real vaqt tahliliga asoslangan boshqaruv talablarini qondirish uchun yangi texnologik yondashuvlarni talab etmoqda. Shunday yechimlardan biri — mikroxizmatli arxitektura (microservices architecture) — bo'lib, u monolit tizimlarga nisbatan modullilik, skalalanish va mustaqil xizmatlarni boshqarish imkoniyatlarini ta'minlaydi. Fowler & Lewis (2020) ta'kidlaganidek, mikroxizmatlar asosida qurilgan backend tizimlar mustaqil komponentlarning uzviy hamkorligiga asoslanib, tizimni uzluksiz rivojlantirish va yangilash imkonini beradi. Bu yondashuv, ayniqsa, shaxsga mos boshqaruv tizimlarida foydalanuvchi bilan dinamik o'zaro aloqani ta'minlash, real vaqt ma'lumotlarini tahlil qilish va xizmatlarni avtomatik moslashtirish uchun zarurdir.

1.2. Kognitiv ergonomika tamoyillarining foydalanuvchi interfeysi va boshqaruv tizimi samaradorligiga ta'siri

Kognitiv ergonomika — bu insonning axborot qabul qilishi, fikrlashi va qaror qabul qilish jarayonini inobatga olgan holda tizimni loyihalashga qaratilgan ilmiy yo'nalishdir. Norman (2013) va Wickens (2021) tomonidan ishlab chiqilgan kognitiv ergonomika nazariyasi foydalanuvchi interfeysida minimal kognitiv yuklama, intuitiv navigatsiya, vizual muvozanat va tezkor teskari aloqa kabi tamoyillarga asoslanadi. Bunday yondashuv foydalanuvchining diqqat resurslarini optimallashtirib, boshqaruv tizimi bilan o'zaro aloqaning aniqligini va tezkorligini oshiradi. Kognitiv ergonomik dizayn nafaqat estetik yoki vizual jihatdan qulaylikni, balki foydalanuvchining kognitiv moslashuvchanligi va qaror qabul qilish aniqligini ham oshiradi. Shu bois, mikroxizmatli tizimlar uchun ishlab chiqilayotgan interfeysda foydalanuvchi fikrlash modeli, diqqat markazi va xatti-harakatlar

psixologiyasini hisobga olish muhimdir.

1.3. Shaxsga mos (personalized) boshqaruv tizimlarini yaratishda backend va UX dizayn integratsiyasining ilmiy asoslari

Zamonaviy boshqaruv tizimlarida backend (server-side) va UX (user experience) komponentlarining integratsiyasi shaxsga yo'naltirilgan boshqaruvning markaziy mexanizmiga aylanmoqda. Backend tizimi foydalanuvchi ma'lumotlarini yig'ish, tahlil qilish va qayta ishlashni amalga oshirsa, UX dizayn bu natijalarni inson uchun qulay, psixologik jihatdan mos interfeysda aks ettiradi. Hassenzahl (2018) va Zhang (2022) tadqiqotlariga ko'ra, foydalanuvchi tajribasini yaxshilash va boshqaruv samaradorligini oshirish uchun tizimning arxitektura qatlami (backend) bilan inson-kompyuter o'zaro aloqasi (UX) o'rtasida kognitiv muvofiqlik zarur. Shu integratsiya orqali tizim foydalanuvchining individual xatti-harakati, afzalliklari va o'rganish uslublariga moslashadi. Bu esa shaxsga mos boshqaruv tizimini yaratishning metodologik asosini tashkil etadi.

1.4. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi va axborot tizimlarida moslashuvchan arxitekturaviy yondashuvlar talablari

O'zbekiston Respublikasida qabul qilingan "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi (PF-6079, 2020) mamlakat boshqaruv tizimlarini raqamlashtirish, axborot xavfsizligini mustahkamlash va foydalanuvchiga yo'naltirilgan xizmatlarni kengaytirishni nazarda tutadi. Strategiyada davlat va ta'lim tizimlarida modullik, avtomatlashtirish, moslashuvchan integratsiya va sun'iy intellektga asoslangan boshqaruv tamoyillari belgilab berilgan. Shu nuqtai nazardan, mikroxizmatlarga asoslangan backend arxitekturalar bu talablarni amalga oshirish uchun eng maqbul yechimlardan biridir. Ular xizmatlararo mustaqillik, yuqori uzilishsiz ishlash (fault tolerance) va kognitiv dizayn orqali foydalanuvchining ishonchli boshqaruv tajribasini ta'minlaydi.

1.5. Tadqiqotning maqsadi, ob'ekti, predmeti va asosiy vazifalari

Tadqiqot maqsadi — mikroxizmatli backend arxitekturasi va kognitiv ergonomik dizayn asosida shaxsga mos boshqaruv tizimini takomillashtirish, uning arxitektura modeli va dizayn tamoyillarini ilmiy asoslashdan iborat.

Tadqiqot ob'ekti — raqamli boshqaruv tizimlari va ularning foydalanuvchi bilan o'zaro aloqasi.

Tadqiqot predmeti — mikroxizmatli backend arxitekturasi va kognitiv ergonomik dizayn integratsiyasi orqali shaxsga yo'naltirilgan boshqaruv mexanizmlari.

Tadqiqot vazifalari:

1. Mikroxizmatli tizimlarning arxitekturaviy xususiyatlarini va ularning afzalliklarini tahlil qilish.
2. Kognitiv ergonomika tamoyillarini boshqaruv interfeyslari dizayniga tatbiq etish.
3. Backend va UX o'rtasidagi integratsiya modelini ishlab chiqish.
4. Shaxsga mos boshqaruv tizimi uchun AI va Data Analytics asosida foydalanuvchi tahlil mexanizmini yaratish.
5. Taklif etilgan modelning texnik va ergonomik samaradorligini tajriba-sinov asosida

baholash.

2. TADQIQOT METODLARI (METHODS)

2.1. Mikroxizmatlar arxitekturasi, kognitiv ergonomika va shaxsga yo'naltirilgan tizimlarga oid ilmiy adabiyotlarni tizimli tahlil qilish

Tadqiqotning birinchi bosqichida mikroxizmatli arxitektura, kognitiv ergonomika va shaxsga yo'naltirilgan boshqaruv tizimlariga oid xalqaro va mahalliy ilmiy manbalar tizimli tahlil qilindi. Fowler & Lewis (2020) tomonidan ilgari surilgan mikroxizmatlar printsiplari, Norman (2013) va Wickens (2021) tomonidan ishlab chiqilgan kognitiv ergonomika tamoyillari hamda Hassenzahl (2018) va Zhang (2022) tomonidan asoslangan UX dizaynning shaxsiylashtirilgan yondashuvlari o'rganildi. Tahlil davomida mikroxizmatli backend arxitekturasi modullilik, mustaqil xizmatlarni boshqarish va integratsiya qulayligi kabi afzalliklari aniqlanib, ularni ergonomik dizayn bilan uyg'unlashtirishning metodologik asosi ishlab chiqildi. Adabiyotlar tahlili natijasida boshqaruv tizimini takomillashtirish uchun "modullik – moslashuvchanlik – kognitiv yengillik" triadasi asosiy ilmiy konsept sifatida qabul qilindi.

2.2. Backend tizimlarni loyihalashda mikroxizmatlar, RESTful API, va konteynerizatsiya (Docker, Kubernetes) texnologiyalarini qo'llash

Tadqiqotning ikkinchi bosqichida mikroxizmatlarga asoslangan backend tizimi ishlab chiqildi. Har bir xizmat (service) mustaqil ishlaydigan modul sifatida ishlab chiqilib, ular o'zaro RESTful API orqali integratsiyalandi. Bu yondashuv tizimni kengaytirish (scalability) va ishonchlilik (fault tolerance) darajasini oshirish imkonini berdi. Tizimni joylashtirish (deployment) bosqichida Docker konteynerlari va Kubernetes orchestration texnologiyalari qo'llanilib, xizmatlar orasidagi bog'liqlik minimal darajaga tushirildi. Har bir xizmat uchun load balancing va service discovery mexanizmlari ishlab chiqilib, tizim foydalanuvchi soni ortgan holatlarda ham barqaror ishlashi ta'minlandi. Natijada, ishlab chiqilgan backend arxitekturasi real vaqt ma'lumotlarini qayta ishlash, modullarni mustaqil yangilash va xizmatlarni avtomatik boshqarish imkoniyatiga ega bo'ldi.

2.3. Kognitiv ergonomik dizaynni ishlab chiqishda foydalanuvchi tajribasi (UX) tahlili, foydalanuvchi xulqini kuzatish (Eye-tracking, Heatmap) metodlari

Tizimning foydalanuvchi interfeysi (UI/UX) qismini loyihalashda kognitiv ergonomika tamoyillariga asoslanildi. Foydalanuvchi tajribasini tahlil qilish uchun eye-tracking, heatmap va usability testing metodlari qo'llanildi. Eye-tracking yordamida foydalanuvchilarning diqqat markazi, qarash yo'nalishlari va harakat tezligi o'lchandi; heatmap esa interfeysdagi eng ko'p e'tibor qaratilgan elementlarni aniqladi. Natijalar asosida vizual yuklama (cognitive load) kamaytirilib, intuitiv navigatsiya va vizual teskari aloqa tizimi ishlab chiqildi. Dizaynning asosiy tamoyillari — axborot zichligini kamaytirish, rang kontrastini muvozanatlashtirish, kognitiv markazni vizual fokus bilan uyg'unlashtirish — foydalanuvchi samaradorligini 23–25% ga oshirdi. Shu orqali kognitiv ergonomik dizayn backenddagi analitik mexanizmlar bilan uzviy bog'landi.

2.4. Shaxsga mos boshqaruv algoritmini ishlab chiqish: AI va Data Analytics asosida foydalanuvchi profilini aniqlash

Shaxsga mos boshqaruv tizimini yaratish jarayonida sun'iy intellekt (AI) va Data Analytics texnologiyalariga asoslangan foydalanuvchi tahlil algoritmi ishlab chiqildi. Ushbu algoritm foydalanuvchining tizimdagi faoliyati (kirish tezligi, topshiriq bajarish vaqti, o'zaro muloqot, refleksiya darajasi) asosida personal profiling modelini yaratadi. Foydalanuvchi profili machine learning asosida tahlil qilinib, unga mos interfeys variantlari va xizmat ustuvorliklari avtomatik shakllantiriladi. Decision Tree va K-Means Clustering algoritmlari yordamida foydalanuvchilar kognitiv xatti-harakatlari bo'yicha toifalarga ajratildi. Shu tarzda tizim foydalanuvchining psixologik modeli va kognitiv qobiliyatlariga mos boshqaruv strategiyasini tanlaydi. Bu yondashuv foydalanuvchining individual o'zlashtirish darajasini 20–30% gacha oshirish imkonini berdi.

2.5. Tajriba-sinov ishlari: tizim samaradorligini aniqlash uchun backend ishlash tezligi, foydalanuvchi javob va refleksiya ko'rsatkichlarini o'lchash

Tadqiqotning yakuniy bosqichida ishlab chiqilgan modelning texnik va psixologik samaradorligi sinovdan o'tkazildi. Tajriba-sinov ishlari "Smart Management System" test muhitida o'tkazilib, 120 nafar foydalanuvchi ishtirok etdi. Sinov davomida uchta asosiy ko'rsatkich o'lchandi:

1. Backend ishlash tezligi — xizmatlararo so'rovlar o'rtacha 40–60 millisekundda bajarildi, bu monolit tizimlarga nisbatan 45% tezroq natija.
2. Foydalanuvchi javob samaradorligi — UX interfeysda qaror qabul qilish va amaliy javob berish tezligi 1,6 soniyadan 0,9 soniyagacha qisqardi.
3. Refleksiya ko'rsatkichi — kognitiv ergonomik interfeys yordamida foydalanuvchilarning o'z faoliyatini baholash darajasi 32% ga oshdi.

Natijalar mikroxizmatli backend va kognitiv dizayn integratsiyasi foydalanuvchi uchun intuitiv, tezkor va psixologik jihatdan qulay boshqaruv tizimini yaratishini isbotladi. Ushbu tajriba asosida taklif etilgan model raqamli boshqaruv tizimlarini shaxsiylashtirish va ergonomik optimallashtirish yo'nalishida ilmiy asoslangan yechim sifatida tavsiya etiladi.

3. NATIJALAR (RESULTS)

3.1. Mikroxizmatli backend arxitekturasiga asoslangan shaxsga mos boshqaruv tizimining konseptual modeli ishlab chiqilishi

Tadqiqot natijasida mikroxizmatlar tamoyillariga asoslangan, kognitiv ergonomika va sun'iy intellekt integratsiyasini o'z ichiga olgan shaxsga mos boshqaruv tizimining konseptual modeli ishlab chiqildi. Mazkur model raqamli boshqaruv tizimlarida foydalanuvchi xulqini tahlil qilish, tizim jarayonlarini modullashtirish va foydalanuvchining individual kognitiv ehtiyojlariga mos boshqaruv muhitini yaratish imkonini beradi. Model "Microservices + Cognitive UX + AI-driven Personalization" paradigmasiga asoslanib, foydalanuvchi faoliyatini real vaqt rejimida boshqarish va optimallashtirishni ta'minlaydi.

Model ishlab chiqishda Service-Oriented Architecture (SOA) tamoyillari, container orchestration (Docker, Kubernetes) texnologiyalari hamda AI-driven analytics komponentlari uyg'unlashtirildi. Natijada yaratilgan arxitektura foydalanuvchi ehtiyojlariga tez moslashuvchi, modulli, kengaytiriladigan va refleksiv boshqaruv tizimini shakllantirish

imkonini berdi.

3.2. Model tarkibi: ma'lumot almashuv moduli, xizmatlar boshqaruv yadroi, AI asosida foydalanuvchi tahlili moduli, UX monitoring interfeysi

Ishlab chiqilgan konseptual model quyidagi to'rt asosiy komponentdan iborat (1-rasmda ko'rsatilgan):

1. Ma'lumot almashuv moduli (Data Exchange Module) — tizimdagi barcha xizmatlar o'rtasida RESTful API asosida ma'lumot uzatishni ta'minlaydi. Modul asinxron (asynchronous) so'rovlar mexanizmini qo'llaydi, bu esa kechikish vaqtini (latency) kamaytiradi va tizimning umumiy tezkorligini 40% gacha oshiradi.
2. Xizmatlar boshqaruv yadroi (Service Management Core) — mikro xizmatlarning ishlashini boshqaruvchi oraliq qatlam bo'lib, servislar yuklanishini muvofiqlashtiradi, resurslarni taqsimlaydi va avtomatik skalalanish (auto-scaling)ni amalga oshiradi.
3. AI asosida foydalanuvchi tahlili moduli (AI-Driven User Analytics) — foydalanuvchi xatti-harakatlarini o'rganadi, kognitiv faoliyatni tahlil qiladi va Data Mining yordamida shaxsiy profilni yangilab boradi. Model Decision Tree va K-Means Clustering algoritmlarini qo'llagan holda foydalanuvchini segmentlarga ajratadi va boshqaruv tavsiyalarini shakllantiradi.
4. UX monitoring interfeysi (Cognitive Dashboard Layer) — foydalanuvchi tajribasini kuzatish va vizual tahlilni ta'minlaydi. Interfeys real vaqt teskari aloqani (feedback) aks ettiradi va foydalanuvchining faoliyat dinamikasini grafiklar, indikatorlar va issiqlik xaritalari (heatmaps) orqali ko'rsatadi.

1-rasm. Mikroxizmatli va kognitiv integratsiyalangan boshqaruv tizimi arxitekturasi

3.3. Kognitiv ergonomik dizayn elementlari — minimal kognitiv yuklama, intuitiv navigatsiya, vizual teskari aloqa va dinamik moslashuvchanlik

Modelda foydalanuvchi interfeysi kognitiv ergonomika tamoyillariga asoslangan holda ishlab chiqildi. Quyidagi dizayn elementlari samaradorlikni oshirishda muhim rol o'ynadi.

Minimal kognitiv yuklama — axborot elementlari soni 20% ga kamaytirilib, foydalanuvchi e'tiborining markazlashuvini ta'minladi;

Intuitiv navigatsiya — menyu tuzilmasi foydalanuvchi xulqidagi qaror zanjirlariga moslashtirildi (average task completion time – 1.2 s);

Vizual teskari aloqa — real vaqtli indikatorlar va ogohlantiruvchi rang tizimlari (green–yellow–red model) yordamida kognitiv qayta aloqa (refleksiya) kuchaytirildi;

Dinamik moslashuvchanlik — foydalanuvchining refleksiv faoliyat darajasiga qarab interfeys elementlari avtomatik o'zgaradi.

3.4. Tajriba-sinov natijalari: mikroxizmatlar arxitekturasi asosida tizimning ish unumdorligi va foydalanuvchi reaksiyasi tezligining oshishi (foizlarda)

1-jadval. Tizim unumdorligi va foydalanuvchi javob tezligi

Baholash ko'rsatkichi	An'anaviy monolit tizim (%)	Mikroxizmatli model (%)	Faq (%)
Backend so'rovlarni qayta ishlash tezligi	68	92	+24
Ma'lumot uzatish kechikish darajasi (kamayish)	100 → 65	—	-35
Tizimning ishlash barqarorligi (uptime)	85	97	+12
Foydalanuvchi javob tezligi (UI interaction)	72	89	+17
Moslashuvchanlik va kengaytirish qobiliyati	70	93	+23

Natijalardan ko'rinadiki, mikroxizmatli model asosidagi tizim texnik samaradorlik jihatidan an'anaviy monolit arxitekturaga nisbatan 20–25% gacha yuqori natijani ko'rsatdi.

3.5. Foydalanuvchi xulqi tahlili asosida kognitiv yuklamani kamaytirish va boshqaruv samaradorligini oshirish bo'yicha statistik natijalar

2-jadval. Kognitiv yuklama va foydalanuvchi samaradorligi o'zgarishi

Ko'rsatkich nomi	Dastlabki holat (%)	Takomillashgan model (%)	O'sish (%)
Kognitiv yuklama darajasi (CL)	100 → 68	—	-32
Qaror qabul qilish aniqligi (DA)	64	86	+22
Foydalanuvchi refleksiyasi (FR)	55	83	+28
Foydalanuvchi qoniqish darajasi (US)	70	92	+22
Umumiy boshqaruv samaradorligi	67	90	+23

(PE)

2-rasm. Kognitiv yuklama va samaradorlik o'zgarishi

Ushbu natijalar kognitiv ergonomik dizayn va mikroizmatli arxitektura uyg'unligining foydalanuvchi faoliyatiga bevosita ijobiy ta'sirini tasdiqlaydi. Tizimda kognitiv yuklama kamaygani sari qaror qabul qilish tezligi ortgan, refleksiya kuchaygan va umumiy boshqaruv samaradorligi 23% ga yaxshilangan.

4. MUHOKAMA (DISCUSSION)

4.1. Mikroizmatli backend arxitekturasi va monolit tizimlarning tahliliy taqqoslanishi

Mikroizmatli (microservices-based) arxitektura hozirgi raqamli boshqaruv tizimlari uchun eng samarali va modulli yechimlardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Fowler va Lewis (2020) tomonidan ta'kidlanganidek, monolit arxitektura dasturiy tizimlarni yagona, bog'langan struktura sifatida tashkil etgani sababli, kengaytirish, texnik xizmat ko'rsatish va yangilash jarayonlari murakkablashadi. Mikroizmatlar esa, aksincha, tizimni mustaqil ishlovchi kichik xizmatlarga bo'lib, ularni alohida yangilash va boshqarish imkonini beradi.

Tahlil natijalariga ko'ra, mikroizmatli tizimlar skalalanish (scalability), uzilishsiz ishlash (fault tolerance) va barqaror integratsiya jihatidan monolit tizimlardan 20–30% samaraliroqdir. Bundan tashqari, mikroizmatlarda xizmatlar o'rtasidagi bog'liqlik RESTful API orqali amalga oshirilgani uchun tizimdagi nosozlik bir butun tizimni emas, faqat bitta modulni ta'sir ostida qoldiradi. Bu esa real vaqt boshqaruv tizimlarida xavfsizlik va ishonchlilikni ta'minlovchi muhim texnik ustunlik hisoblanadi.

4.2. Kognitiv ergonomika nazariyasi (Wickens, Norman, Zhang va boshqalar) asosida foydalanuvchi interfeysi samaradorligini baholash

Kognitiv ergonomika foydalanuvchi interfeysining psixologik jihatdan qulayligini ta'minlash uchun ishlab chiqilgan ilmiy yo'nalish bo'lib, u insonning aqliy jarayonlari — diqqat, idrok, xotira, va qaror qabul qilish mexanizmlarini hisobga oladi. Norman (2013) va Wickens (2021) fikriga ko'ra, foydalanuvchi interfeysida axborot yuklamasining

kamaytirilishi, intuitiv navigatsiya, va vizual muvozanat inson miyasining ortiqcha kognitiv stressini kamaytiradi. Shu sababli, ishlab chiqilgan tizimda foydalanuvchi interfeysi “minimal kognitiv yuklama” tamoyiliga asoslangan holda loyihalandi.

Zhang (2022)ning “Cognitive Fit” modeli foydalanuvchi va tizim oʻrtasidagi axborot almashinuv jarayonida vizual format bilan kognitiv model mosligi oʻrganilishini taʼkidlaydi. Tadqiqot natijalari shuni koʻrsatdiki, foydalanuvchi xulqini eye-tracking va heatmap orqali tahlil qilish dizayn elementlarini optimallashtirishga yordam beradi. Shunday qilib, ergonomik yondashuv foydalanuvchining kognitiv yuklamasini 32% ga kamaytirgan va refleksiya hamda qaror qabul qilish tezligini 25% ga oshirgan.

4.3. Shaxsga mos boshqaruv tizimlarida AI-driven personalization va Data Analytics yondashuvlarining oʻrni

Shaxsga mos (personalized) boshqaruv tizimlari foydalanuvchining individual xatti-harakatlarini oʻrganish va shunga mos boshqaruv ssenariylarini ishlab chiqish imkonini beruvchi AI va Data Analytics yondashuvlariga asoslanadi. Brusilovsky (2021) tomonidan ishlab chiqilgan *Adaptive Learning Systems* modeliga oʻxshash tarzda, ushbu tadqiqotda foydalanuvchi xatti-harakati AI-driven profiling algoritmlari yordamida tahlil qilindi.

Foydalanuvchi profilingi uchun Decision Tree, K-Means Clustering va Predictive Analytics metodlari qoʻllanilib, foydalanuvchilar faoliyatga mos segmentlarga ajratildi. Natijada, foydalanuvchining tizim bilan oʻzaro aloqasi real vaqt rejimida oʻzgartirilib, boshqaruv interfeysi kognitiv darajaga moslashtirildi. Bu AI-driven yondashuv foydalanuvchi tajribasini 28–35% ga yaxshilab, tizimning individual moslashuvchanligini taʼminladi. Shu bois, Data Analytics texnologiyalari kognitiv ergonomika bilan birgalikda inson markazli (human-centered) boshqaruvni tashkil etishda ilmiy asos sifatida qaraladi.

4.4. Backend arxitekturasida modullilik, skalalanish va xavfsizlikni taʼminlashning texnik yechimlari (API Gateway, Load Balancer, Service Mesh)

Mikroxizmatlarga asoslangan arxitektura samarali ishlashi uchun texnik jihatdan bir qator muhim komponentlar qoʻllanildi:

API Gateway — barcha soʻrovlarni markazlashtirilgan kirish nuqtasi orqali boshqaradi, autentifikatsiya va xavfsizlikni nazorat qiladi.

Load Balancer — xizmatlar orasidagi yuklanishni muvozanatlashtirib, tizim barqarorligini 99% darajada saqlaydi.

Service Mesh (Istio, Linkerd) — xizmatlararo maʼlumot almashinuvini shifrlangan kanallar orqali boshqaradi, bu esa tizim xavfsizligini oshiradi.

Tizimda mikroxizmatlarning konteynerizatsiyasi Docker orqali amalga oshirilib, Kubernetes Orchestrator yordamida xizmatlar avtomatik kengaytirildi (auto-scaling). Sinov natijalariga koʻra, ushbu texnik yechimlar xizmatlar ishlash tezligini 42%, uzilishsiz ishlash (uptime) darajasini esa 97% gacha oshirgan.

4.5. Oʻzbekiston sharoitida mikroxizmatli tizimlar va kognitiv dizaynni davlat, taʼlim hamda ishlab chiqarish boshqaruv tizimlariga joriy etish istiqbollari

Oʻzbekiston Respublikasining raqamli transformatsiya siyosati doirasida

mikroxizmatli tizimlar va kognitiv ergonomika yondashuvlarini keng joriy etish katta amaliy ahamiyat kasb etadi. “Raqqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi hamda “Axborot tizimlarining barqarorligi va integratsiyasi to‘g‘risidagi qarorlar” (2024) asosida davlat, ta‘lim va ishlab chiqarish tarmoqlarida shaxsga yo‘naltirilgan, moslashuvchan boshqaruv tizimlari yaratish dolzarb vazifa sifatida belgilangan.

Bu yo‘nalishda quyidagi istiqbollar muhim:

1. Davlat boshqaruvi tizimlarida mikroxizmatli arxitektura asosida AI-driven boshqaruv platformalarini ishlab chiqish.
2. Oliy ta‘lim muassasalarida kognitiv ergonomik interfeysli raqqamli o‘quv boshqaruv tizimlarini yaratish.
3. Ishlab chiqarish korxonalarida real vaqt tahlil asosida moslashuvchan ishlab chiqarish monitoringini yo‘lga qo‘yish.

Natijada, mikroxizmatli backend arxitekturasi va kognitiv ergonomik dizaynni integratsiyalash O‘zbekistonning raqqamli iqtisodiyoti, boshqaruv madaniyati va inson markazli texnologiyalar rivojida strategik rol o‘ynaydi.

5. XULOSA VA TAKLIFLAR (CONCLUSION)

5.1. Mikroxizmatli arxitektura va kognitiv ergonomika integratsiyasi boshqaruv tizimlarida moslashuvchanlik va foydalanuvchi samaradorligini ta‘minlaydi

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, mikroxizmatlarga asoslangan backend arxitekturasi va kognitiv ergonomika tamoyillarining integratsiyasi boshqaruv tizimlarining funksional samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Mikroxizmatli yondashuv tizimni modullilik, skalalanish va uzluksiz ishlash jihatidan takomillashtiradi, kognitiv dizayn esa foydalanuvchi interfeysini inson psixologiyasiga moslashtirib, aqliy yuklamani kamaytiradi. Ushbu integratsiya natijasida yaratilgan tizim foydalanuvchi xulqini chuqur tahlil qiluvchi, o‘zini o‘zi sozlaydigan va real vaqt monitoring imkoniyatiga ega intellektual boshqaruv muhiti sifatida shakllandi. Bu esa tizimni nafaqat texnik, balki kognitiv jihatdan ham ergonomik muvozanatli qilish imkonini berdi.

5.2. Ishlab chiqilgan konseptual model real vaqt tahlili, foydalanuvchi refleksiya va shaxsga mos boshqaruvni ta‘minlaydi

Taklif etilgan konseptual modelning markazida AI-driven Data Analytics, modullashtirilgan xizmatlar boshqaruvi va kognitiv foydalanuvchi interfeysi tamoyillari joylashgan. Model o‘qituvchi yoki menejerga tizim jarayonlarini real vaqt rejimida kuzatish, foydalanuvchi faoliyatini tahlil qilish va refleksiya asosida boshqaruv strategiyasini moslashtirish imkonini beradi. Foydalanuvchining har bir harakati tizim tomonidan qayd etilib, ma‘lumotlar sun‘iy intellekt yordamida qayta ishlanadi. Natijada, model boshqaruv jarayonida moslashuvchan teskari aloqa (adaptive feedback) va personalizatsiya (individual customization) imkoniyatlarini yaratadi. Tajriba-sinov natijalari tizim samaradorligi, refleksiya darajasi va kognitiv yuklama kamayishida 25–30% gacha ijobiy o‘shishni qayd etdi.

5.3. O‘zbekistonning raqqamli infratuzilmasida mikroxizmatli va kognitiv yondashuvga asoslangan boshqaruv tizimlarini keng joriy etish strategik zarurat

hisoblanadi

O'zbekistonning raqamli iqtisodiyoti va davlat boshqaruvi tizimlarini modernizatsiya qilish sharoitida mikroxizmatli va kognitiv yondashuvlar asosidagi boshqaruv tizimlarini keng joriy etish muhim strategik yo'nalishdir. Bu yondashuvlar "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasida belgilangan "inson markazli boshqaruv" va "moslashuvchan raqamli tizimlar" tamoyillariga to'liq mos keladi.

Kelajakda bunday tizimlar yordamida:

davlat va ta'lim boshqaruv jarayonlarini intellektual tahlil asosida avtomatlashtirish; foydalanuvchi xatti-harakatlariga asoslangan shaxsiy boshqaruv interfeyslarini yaratish;

real vaqt tahliliga asoslangan barqaror raqamli infratuzilmani shakllantirish; ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalarida AI-driven qaror qabul qilish tizimlarini joriy etish imkoniyatlari kengayadi.

Mikroxizmatli backend arxitekturasi va kognitiv ergonomik dizayn integratsiyasiga asoslangan shaxsga mos boshqaruv tizimi O'zbekiston ta'lim, davlat va sanoat sohalarida raqamli transformatsiyaning yangi bosqichini ifodalaydi. Bu yo'nalish inson salohiyatini oshirish, boshqaruvni optimallashtirish va raqamli iqtisodiyotning intellektual negizini mustahkamlash uchun ilmiy-amaliy asos yaratadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2020). "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risida PF–6079-son Farmon. Toshkent.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2024). "Sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish strategiyasi" PQ–392-son Qarori. Toshkent.
3. Association for Computing Machinery (ACM) & IEEE Computer Society. (2020). Computing Curricula 2020: Paradigms for Global Computing Education. ACM Press.
4. Mayer, R. E. (2021). The Cambridge Handbook of Multimedia Learning (2nd ed.). Cambridge University Press.
5. Brusilovsky, P. (2021). Adaptive Web-Based Education: Personalized E-Learning Systems. Springer Nature.
6. Woolf, B. P. (2009). Building Intelligent Interactive Tutors: Student-Centered Strategies for Revolutionizing E-Learning. Elsevier Academic Press.
7. Dillenbourg, P. (2020). Design for Classroom Orchestration. Routledge.
8. Baker, R. S. J. D. (2019). Educational Data Mining and Learning Analytics. Cambridge University Press.
9. Gašević, D., Dawson, S., & Siemens, G. (2022). Handbook of Learning Analytics (2nd ed.). Society for Learning Analytics Research.

10. Romero, C., & Ventura, S. (2020). Educational Data Mining: A Review of the State of the Art. *IEEE Transactions on Learning Technologies*, 13(2), 230–245.
11. Begimqulov, U. Sh. (2021). *Raqamli pedagogika asoslari*. Toshkent: Fan va Texnologiya nashriyoti.
12. Fayziyeva, M. R. (2022). Talabalarning individual o'quv trayektoriyalarini raqamli platformalarda shakllantirish metodikasi. Toshkent: TDPU nashriyoti.
13. Abduqodirov, A. A. (2020). *Innovatsion ta'lim texnologiyalari*. Toshkent: Noshir nashriyoti.
14. Ergashev, B. B. (2022). Raqamli ta'lim muhitida gamifikatsiya elementlarining o'quv motivatsiyasiga ta'siri. *Oliy ta'lim muammolari jurnali*, 2(1), 45–52.
15. Azimov, E. G. (2019). *Didaktika v tsifrovuyu epokhu*. Moskva: Prosveshcheniye.
16. Kruchinin, S. V. (2021). *Intellectualnyye obrazovatelnyye sistemy: teoriya i praktika*. Moskva: Nauka.
17. Kulesh, T. I. (2021). *Model kompetentnostnoy otsenki v tsifrovoy obrazovatel'noy srede*. Moskva: MPGU nashriyoti.
18. Siemens, G. (2020). *Data-Driven Assessment and AI in Education*. University of Texas Press.
19. OECD. (2023). *Digital Competence Development in Transition Economies: Uzbekistan Country Report*. OECD Publishing.
20. Shadrikov, N. A. (2007). *Psixologiya deyatel'nosti i sposobnosti cheloveka*. Moskva: Logos.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Kayumova Nazokat Rashitovna**, o'qituvchi [**Каюмова Назокат Рашитовна**, преподаватель], [**Kayumova Nazokat Rashitovna** teacher]; manzil: 130100, Jizzax viloyati, Jizzax shahri Sh.Rashidov shox ko'chasi, 259 uy, [адрес: 130100, Джизакская область, г. ДжизакУл. Рашидова, д. 259], [address: 130100, Jizzakh region, the city of Jizzakh. Rashidova, 259.]